

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Валиев Ю.Ю.

Халилова М.А.

Исламбекова М.А.

Ташкентская Медицинская Академия (ТМА)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13858927>ULTRASOUND EXAMINATION IN THE DIAGNOSIS OF TUMORS OF SOFT
TISSUES

Valiyev Y. Y.

Khalilova M.A.

Islambekova M.A.

Tashkent Medical Academy (TMA)

Опухоли мягких тканей составляют около 5% в общей структуре онкологических заболеваний. Диагностика этих опухолей представляет сложности из-за большого количества нозологических форм и их вариантов, трудностей дифференциальной диагностики, а также разнообразия клинического течения и прогноза.

Цель исследования — улучшить диагностику опухолей мягких тканей путём применения комплексных эхографических исследований.

Материал и методы: В исследовании участвовали 45 пациентов (26 мужчин и 19 женщин) в возрасте от 30 до 74 лет с доброкачественными опухолями мягких тканей. Среди выявленных доброкачественных опухолей преобладали липомы (62,5%), реже встречались ангиомы (17,5%), фибромы (15%) и миксомы (5%). Комплексное ультразвуковое исследование проводилось на аппарате УЗ-сканер Mindray Aplio 500 (Япония).

Результаты: При проведении комплексного ультразвукового исследования были выявлены и систематизированы характерные признаки доброкачественных опухолей мягких тканей. В большинстве случаев (57,5%) эти опухоли представляли собой объемные образования овальной формы, размером от 21 до 50 мм. В 85% случаев они располагались в подкожной жировой клетчатке и имели среднюю или повышенную эхогенность с ровными, четкими контурами, отмеченными в 72,5% случаев. Структура доброкачественных опухолей в 52,5% наблюдений была равномерно неоднородной, с упорядоченным чередованием включений различной плотности во всей плоскости акустического среза. При доплерографии в 72,5% случаев собственный кровоток не регистрировался, что позволило оценить количественные параметры кровотока только у пациентов с гемангиомами.

Заключение: Комплексное сонографическое исследование зарекомендовало себя как высокоинформативный метод диагностики объемных образований мягких тканей в области шеи, туловища и конечностей. Оно не только позволяет выявить опухолевый узел, определить его размеры, локализацию и взаимосвязь с окружающими структурами, но и, при использовании доплерографии, с высокой вероятностью дифференцировать доброкачественный или злокачественный характер опухоли. Кроме того, в ряде случаев, данный метод позволяет приблизиться к морфологической характеристике новообразования, например, липомы или ангиомы. Отсутствие

региструемого собственного кровотока можно рассматривать как патогномичный признак, характерный для доброкачественных внеорганных новообразований мягких тканей.

References:

1. Курбатов, С.В. Ультразвуковая диагностика заболеваний мягких тканей. Медицинская визуализация, 2015, 4(2), 45-50.
2. Карась, В.И. Ультразвуковое исследование мягких тканей: современные возможности. Вестник лучевой диагностики, 2014, 3(1), 12-20.
3. Федоров, А.Б., Савельева, Л.Г. Ультразвуковая диагностика в онкологии мягких тканей. Радиационная диагностика и терапия, 2016, 7(4), 55-63.
4. Мищенко, С.В. УЗИ мягких тканей: диагностика и интерпретация. Российский журнал медицинской техники, 2017, 5(3), 78-84.
5. Степанова, М.А., Лебедев, П.Н. Возможности УЗИ в диагностике доброкачественных и злокачественных новообразований мягких тканей. Журнал клинической онкологии, 2018, 9(2), 32-40.

INNOVATIVE
ACADEMY